

ОЦЕНКА ДЛЯ BLOW-UP И ГЛОБАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ НЕДИВЕРГЕНТНОГО ВИДА С ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Матякубов А.С.¹, Раупов Д.Р.², Чориев Б.Б.²

1. Заведующий кафедры ПМиКА НУУз, д.ф.-м.н.,
2. Старший преподаватель кафедры ВМиИ Академии МЧС РУз.,
e-mail:almasa@list.ru, raupov.dilmurod@mail.ru.

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрена нелинейное параболическое уравнение недивергентного вида с граничными условиями. Используя принципы максимума Хопфа, доказаны теоремы существования неограниченных (blow-up) решений за конечное время, а также получены верхние оценки для неограниченных и глобальных решений нелинейного параболического уравнения.

Ключевые слова: нелинейную параболических уравнений, Blow-up свойства решения, глобальных решений.

BLOW-UP SOLUTIONS AND GLOBAL SOLUTIONS FOR A CLASS OF NONLINEAR PARABOLIC EQUATIONS NON-DIVERGENCE FORM WITH BOUNDARY CONDITIONS

ABSTRACT

The paper considers a non-divergence nonlinear parabolic equation with robin boundary conditions. using Hopf's maximum principles, theorems on the existence of unbounded (blow-up) solutions in finite time are proved, and upper bounds are obtained for unbounded and global solutions of a nonlinear parabolic equation.

Key words: nonlinear parabolic systems equations, Blow-up properties of solutions, Global solutions.

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье мы рассмотрим Blow-up свойства и глобального решения следующей задачи,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = b(u)\nabla(a(u)\nabla u) + f(u), \quad (x, t) \in D \times (0, T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma(x, t)u = 0, \quad (x, t) \in \partial D \times (0, T) \quad (1)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) > 0, \quad x \in \bar{D}$$

где D - гладкая ограниченная область в R^N , $N \geq 2$, $\bar{D}$ - ее замыкание ∇ - градиентный символ, $\frac{\partial}{\partial n}$ - направленный производная во внешнем нормальном направлении.

Всюду в этой работе мы предполагаем, что функция a, b, f является положительная $C^2(R^+)$, функция σ - неотрицательная $C^1(\bar{Q}_T)$, ($Q_T = D \times (0, T)$, $R^+ = (0, +\infty)$), функция u_0 - положительная $C^3(\bar{D})$ и $\frac{\partial u_0}{\partial n} + \sigma(x, t)u_0 = 0 \quad (x, t) \in \partial D \times (0, T)$.

В системах разной природы встречаются сверхбыстрые процессы, в которых исследуемая величина за некоторый промежуток времени возрастает на несколько порядков. Другими словами, имеет место взрывной рост исследуемой величины. В качестве примеров можно привести быстрое сжатие вещества (коллапс) в физике, вспышки инфекционных заболеваний в эпидемиологии, некоторые процессы в химической кинетике и т.д. Математически такие явления могут быть описаны с помощью нелинейных дифференциальных уравнений, допускающих решения, растущие в режиме с обострением. Это решения, которые в конечный момент времени (момент обострения) обращаются в бесконечность на некотором множестве точек пространства. Их также называют неограниченными или взрывными (blow-up solutions в англоязычной литературе).

К настоящему времени разработанные методы научными школами А.А.Самарского, С.П.Курдюмова, М.Wang, М.Winkler и М.М.Арипова, изучающая приближённо - автомодельные решения, подтвержденная экспериментами и адекватным математическим моделированием регулярно изучаются, в настоящее время отсутствует достаточно обоснованных теорий для blow-up режимов различных нелинейных математических моделей.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Blow-up свойства решения для параболических уравнений изучаются большим числом авторов, так как показанном в [1-16].

Juntang Sing и Shengjia Li [1] рассмотрели следующую проблему:

$$u_t = \nabla(a(u)g(x)\nabla u)u + g(x,t)f(u), (x,t) \in D \times (0,T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma(x,t)u = 0, (x,t) \in D \times (0,T) \quad (2)$$

$$u(x,0) = u_0(x) > 0, x \in \bar{D}$$

где D - гладкая ограниченная выпуклая область в R^N , $N \geq 2, 0 < T < +\infty$.

$\bar{D}$ - ее замыкание, a, b, f, g, σ является положительная функция, функция σ - неотрицательная $C^1(\bar{Q}_T)$, ($Q_T = D \times (0,T), R^+ = (0, +\infty)$), функция u_0 - положительная $C^3(\bar{D})$.

Фридман и Маклеод [2] рассмотрели следующую проблему:

$$u_t = \Delta u + f(u), (x,t) \in D \times (0,T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma(x,t)u = 0, (x,t) \in D \times (0,T) \quad (3)$$

$$u(x,0) = u_0(x) > 0, x \in \bar{D}$$

где D - гладкая ограниченная выпуклая область в R^N , $N \geq 2, 0 < T < +\infty$.

Они обсудили (3), но они не исследовали оценки времени взрыва решение, которое получено в этой статье. Следовательно, наши результаты в настоящей работе расширяют и дополняют полученные в [1].

Немаловажное место в теории нелинейных уравнений занимает исследование неограниченных решений, или по-другому, режимов с обострением (blow-up). Нелинейные задачи, допускающие неограниченные решения, являются глобально неразрешимыми по времени: решение неограниченно возрастает в течение конечного промежутка времени.

Определение. Решения, удовлетворяющие условию

$$\max_{x \in \Omega} u(t, x) \rightarrow +\infty,$$

при $t \rightarrow T_0^-$ называются режимами с обострением (или неограниченными), где Ω - ограниченная область в R^N , T_0 - время существования решения.

Допустим T максимальное время существования решения $u(x, t)$ которое может быть конечное или бесконечное. Если $T < \infty$, тогда u неограниченна в конечном времени и допускается режим с обострением. Если $T = \infty$, мы говорим решение глобальное.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Теорема 1. Пусть $u(x, t)$ -решение $(u \in C^3(D \times (0, T)) \cap C^2(\bar{D} \times (0, T)))$ задачи (1).

Предположим, что выполняется следующие условия:

1) При $s \in R^+$,

$$0 < a(s) \leq \beta, b(s) > 0, a'(s) \geq 0, f(s) > 0, af''(s) - a'f'(s) \geq 0, \left(\frac{sa(s)}{f(s)} \right)' \leq 0$$

2) В $D \times (0, T)$ $\sigma(x, t) \geq 0, \sigma_t(x, t) \leq 0$

$$3) \beta = \min_{\bar{D}} \left\{ \frac{a(u_0)}{f(u_0)} [b(u) \nabla(a(u_0) \nabla u_0) + f(u_0)] \right\} > 0, \quad (4)$$

$$4) \int_{M_0}^{+\infty} \frac{a(s)}{f(s)} ds < +\infty \quad (5)$$

где $M_0 = \max_{\bar{D}} u_0$.

Тогда $u(x, t)$ решение (blow-up) существует за конечное время T и

$$T \leq \frac{1}{\beta} \int_{M_0}^{+\infty} \frac{a(s)}{f(s)} ds \quad (6)$$

также как $u(x, t) \leq H^{-1}(\beta(T-t))$

где $H(z) = \int_z^{+\infty} \frac{a(s)}{f(s)} ds, z > 0$ и H^{-1} - обратная функция H .

Доказательство. Рассмотрим функцию,

$$G = -a(u)u_t + \beta f(u) \quad (7)$$

из которого мы находим

$$\nabla G = -a'(u)u_t \nabla u - a \nabla u_t + \beta f'(u) \nabla u,$$

$$\Delta G = -a'(u)u_t \Delta u - a''(u)u_t |\nabla u|^2 - 2a'(u)\nabla u \nabla u_t - a\Delta u_t + \beta f' \Delta u + \beta f'' |\nabla u|^2 \quad (8)$$

а также

$$\begin{aligned} G_t = & -a'(u_t)^2 - a(u_t)_t + \beta f' u_t = -a'(u_t)^2 - a \left(b(u) \left(a'(u) |\nabla u|^2 + a\Delta u \right) + f(u) \right)_t + \\ & + \beta f' u_t = -a'(u_t)^2 - a(b'a' |\nabla u|^2 + b'a\Delta u + ba''u_t(u) |\nabla u|^2 + 2ba'(u)\nabla u \nabla u_t + \\ & + ba'u_t \Delta u + ba\Delta u_t + f'u_t) + \beta f' u_t = -a'(u_t)^2 - ab'a' |\nabla u|^2 - ab'a\Delta u - \\ & - aba''u_t(u) |\nabla u|^2 - 2aba'(u)\nabla u \nabla u_t - ab'a'u_t \Delta u - aba\Delta u_t - af'u_t + \beta f' u_t \end{aligned} \quad (9)$$

В силу (8) и (9) следует, что

$$\begin{aligned} ab\Delta G - G_t = & \beta abf' \Delta u + \beta abf'' |\nabla u|^2 + a'(u_t)^2 + aa'b' |\nabla u|^2 + a^2 b' \Delta u + \\ & + af'u_t - \beta f' u_t \end{aligned} \quad (10)$$

$$\text{В силу (1) имеем } \beta abf' \Delta u = \beta f' u_t - \beta f' a'b' |\nabla u|^2 - \beta ff' \quad (11)$$

Из (10) и (11) следует, что

$$\begin{aligned} ab\Delta G - G_t = & \beta f' u_t - \beta a'b' |\nabla u|^2 + \beta abf'' |\nabla u|^2 + a'(u_t)^2 + \\ & + aa'b' |\nabla u|^2 + a^2 b' \Delta u + af'u_t - \beta f' u_t - \beta ff' \end{aligned} \quad (12)$$

В силу (7) имеем

$$-af'u_t = -f'G + \beta ff' \quad (13)$$

Комбинируя (11) и (12), следует, что

$$\begin{aligned} ab\Delta G + f'G - G_t = & \beta a^2 \left(\frac{f' \cdot b}{a} \right)' |\nabla u|^2 + a'(u_t)^2 - \beta f' ab' |\nabla u|^2 + \\ & + aa'b' |\nabla u|^2 + a^2 b' \Delta u + \beta ff' - \beta ff' \end{aligned} \quad (14)$$

$$a^2 b' \Delta u = \frac{ab'}{b} u_t - ab'a' |\nabla u|^2 - \frac{ab'}{b} f$$

$$\begin{aligned} ab\Delta G + \left(f' + \frac{b'}{b} \right) G - G_t = & \beta a^2 \left(\frac{f' \cdot b}{a} \right)' |\nabla u|^2 + a'(u_t)^2 - \\ & - \beta f' ab' |\nabla u|^2 - \frac{ab'}{b} f + \beta \frac{b'}{b} f \end{aligned} \quad (15)$$

Из условия теоремы гарантируют, что правая часть в равенстве (15) неотрицательна,

$$ab\Delta G + \left(f' + \frac{b'}{b} \right) G - G_t \geq 0 \quad (16)$$

Из (4) следует, что

$$\max_{\bar{D}} G(x, 0) = \max_{\bar{D}} \left\{ -a(u_0)(b(u_0)\nabla(a(u_0)\nabla u_0) + f(u_0)) + \beta f(u_0) \right\} = 0 \quad (17)$$

В области $(x, t) \in \partial D \times (0, T)$ имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} &= -a'u_t \frac{\partial u}{\partial n} - a \frac{\partial u_t}{\partial n} + \beta f' \frac{\partial u}{\partial n} = a' \sigma u u_t - a \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_t - \beta f' \sigma u = \\ &= a' \sigma u u_t + a(\sigma u)_t - \beta f' \sigma u = \sigma(a'u + a)u_t + a\sigma_t u - \beta f' \sigma u = \\ &= \sigma(a'u + a) \left(-\frac{G}{a} + \frac{\beta f}{a} \right) + a\sigma_t u - \beta f' \sigma u = \\ &= -\frac{\sigma}{a} (a'u + a)G + a\sigma_t u + \frac{\beta f^2 \sigma}{a} \frac{d}{du} \left(\frac{a(u)u}{f(u)} \right) \end{aligned}$$

Объединяя (16) - (17) и принципы максимума Хопфа, следует, что G не может максимум на $\partial D \times (0, T)$, а в $\bar{D} \times (0, T)$ максимум G равен 0.

Следовательно, мы имеем в $\bar{D} \times (0, T)$ $G \leq 0$, а также $\frac{a(u)}{f(u)} u_t \geq \beta$

(18)

В точке x_0 , где $u_0(x_0) = M_0$, получаем интегрирование

$$\frac{1}{\beta} \int_{M_0}^{u(x_0, t)} \frac{a(s)}{f(s)} ds \geq t$$

Используя предположение (5), следует, что $u(x, t)$ решение существует за конечное время T . Более того, должно выполняться неравенство,

$$T \leq \frac{1}{\beta} \int_{M_0}^{+\infty} \frac{a(s)}{f(s)} ds$$

Интегрируя неравенство (18) по $[t, s]$ ($0 < t < s < T$), для каждого фиксированного x получается

$$\begin{aligned} H(u(x, t)) &\geq H(u(x, t)) - H(u(x, s)) = \int_{u(x, t)}^{u(x, s)} \frac{a(s)}{f(s)} ds = \\ &= \int_t^s \frac{a(u)}{f(u)} u_t dt \geq \beta(s - t) \end{aligned}$$

так что

$$u(x, t) \leq H^{-1}(\beta(s-t))$$

Следовательно, полагая $s \rightarrow T$, имеем

$$u(x, t) \leq H^{-1}(\beta(T-t))$$

Доказательство теоремы 1 завершено.

Теорема 2. Пусть $u(x, t)$ - решение $(u \in C^3(D \times (0, T)) \cap C^2(\bar{D} \times (0, T)))$ задачи (1.1). Предположим, что выполняются следующие условия:

1) При $s \in R^+$,

$$0 < \beta \leq a(s), b(s) > 0, a'(s) \leq 0, f(s) > 0, af''(s) - a'f'(s) \leq 0, \left(\frac{sa(s)}{f(s)} \right)' \geq 0$$

2) В $D \times (0, T)$ $\sigma(x, t) \geq 0, \sigma_t(x, t) \geq 0$

$$3) \delta = \max_{\bar{D}} \left\{ \frac{a(u_0)}{f(u_0)} [b(u_0) \nabla(a(u_0) \nabla u_0) + f(u_0)] \right\} > 0$$

$$4) \int_{m_0}^{+\infty} \frac{a(s)}{f(s)} ds < +\infty \quad (19)$$

где $m_0 = \min_{\bar{D}} u_0$.

Тогда существует $u(x, t)$ глобальным решением и

$$u(x, t) \leq G^{-1}(\delta t + G(u_0(x)))$$

где $G(z) = \int_{m_0}^z \frac{a(s)}{f(s)} ds, z > m_0$, и G^{-1} - обратная функция G .

Доказательство. Рассмотрим функцию,

$$\Psi = -a(u)u_t + \delta f(u)$$

Повторяя вывод теоремы 1 находим, что в $D \times (0, T)$ минимум равен 0.

Следовательно, мы имеем в $\bar{D} \times (0, T)$, $\Psi \geq 0$

$$\text{а также} \quad \frac{a(u)}{f(u)} u_t \leq \delta \quad (20)$$

Для каждого фиксированного $x \in \bar{D}$ мы получаем интегрирование

$$\frac{1}{\delta} \int_{M_0}^{u(x_0,t)} \frac{a(s)}{f(s)} ds \leq t \quad (21)$$

Из (19) и (20) следует, что существует $u(x,t)$ глобальным решением. С неравенством (21)

$$G(u(x,t)) - G(u_0(x)) = \int_{u_0(x)}^{u(x,t)} \frac{a(s)}{f(s)} ds \leq \delta t$$

а также $u(x,t) \leq G^{-1}(\delta t + G(u_0(x)))$

Доказательство теоремы 2 завершено.

ОБСУЖДЕНИЕ

В теореме 1, если $a(u) = u^{m-1}$, $b(u) = u^\alpha$ и $f(u) = u^p$, то имеет место следующий вывод.

Следствие 1. Пусть $u(x,t)$ - решение $(u \in C^3(D \times (0, T)) \cap C^2(\bar{D} \times (0, T)))$ задачи,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = u^\alpha \nabla (u^{m-1} \nabla u) + u^p \quad (x, t) \in D \times (0, T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma(x, t)u = 0 \quad (x, t) \in \partial D \times (0, T)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) > 0 \quad x \in \bar{D}$$

где D - гладкая ограниченная область в R^N , $N \geq 2$. Предположим, что выполняется следующие условия:

1) $1 \leq m \leq p$,

2) В $D \times (0, T)$ $\sigma(x, t) \geq 0, \sigma_t(x, t) \leq 0$ 3)

$$\beta = \min_{\bar{D}} \left\{ \frac{u_0^{m-1}}{u_0^p} \left[u_0^\alpha \nabla (u_0^{m-1} \nabla u_0) + u_0^p \right] \right\} > 0$$

4) $\int_{M_0}^{+\infty} s^{m-p-1} ds = \frac{M_0^{m-p}}{p-m}$, $m < p$ где $M_0 = \max_{\bar{D}} u_0$.

Тогда существует $u(x, t)$ решение (blow-up) за конечное время T и $T \leq \frac{1}{\beta} \frac{M_0^{m-p}}{p-m}$

так же как $u(x, t) \leq H^{-1}(\beta(T-t)) = ((p-m)\beta(T-t))^{\frac{1}{m-p}}$

где $H(z) = \frac{z^{m-p}}{p-m}, z > 0$ и H^{-1} - обратная функция H .

В теореме 2, если $a(u) = u^{m-1}$, $b(u) = u^\alpha$ и $f(u) = u^p$, то имеет место следующий вывод.

Следствие 2. Пусть $u(x, t)$ - решение $(u \in C^3(D \times (0, T)) \cap C^2(\bar{D} \times (0, T)))$ задачи,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = u^\alpha \nabla (u^{m-1} \nabla u) + u^p \quad (x, t) \in D \times (0, T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma(x, t)u = 0 \quad (x, t) \in \partial D \times (0, T)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) > 0 \quad x \in \bar{D}$$

где D - гладкая ограниченная область в R^N , $N \geq 2$. Предположим, что выполняется следующие условия:

1) $0 \leq p \leq m \leq 1$

2) В $D \times (0, T)$ $\sigma(x, t) \geq 0, \sigma_t(x, t) \geq 0$

3) $\delta = \max_{\bar{D}} \left\{ \frac{u_0^{m-1}}{u_0^p} \left[u_0^\alpha \nabla (u_0^{m-1} \nabla u_0) + u_0^p \right] \right\} > 0$

4) $\int_{m_0}^{+\infty} s^{m-p-1} ds = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left[\frac{k^{m-p}}{m-p} - \frac{m_0^{m-p}}{m-p} \right], \quad m > p$

где $m_0 = \min_{\bar{D}} u_0$.

Тогда существует $u(x, t)$ глобальным решением и

$$u(x,t) \leq G^{-1}(\delta t + G(u_0(x))) = \left((m-p) \left(\delta t + \frac{u_0^{m-p}}{m-p} - \frac{m_0^{m-p}}{m-p} \right) + m_0^{m-p} \right)^{\frac{1}{m-p}} =$$

$$= \left((m-p)\delta t + u_0^{m-p} \right)^{\frac{1}{m-p}}$$

где $G(z) = \int_{m_0}^z s^{m-p-1} ds = \frac{z^{m-p}}{m-p} - \frac{m_0^{m-p}}{m-p}$, при $m > p$, и G^{-1} - обратная функция G .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье была рассмотрена задача (1) и получены нелинейных параболических уравнений существования и неограниченных (blow-up) решений за конечное время, а также показаны верхние оценки blow-up и глобальных решений. Blow-up и глобальных свойства решения даются при подходящих предположениях по a, b, f и начальным данным $u_0(x)$ полученные результаты применяются к некоторым примерам, в которых a, b, f и σ являются степенными функциями или экспоненциальные функции.

Пример 1. Пусть $u(x,t)$ - решение $(u \in C^3(D \times (0, T)) \cap C^2(\bar{D} \times (0, T)))$ задачи,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = u^2 \nabla (u^2 \nabla u) + u^4 \quad (x, t) \in D \times (0, T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + e^{-t \sum_{i=1}^3 x_i^4} u = 0 \quad (x, t) \in \partial D \times (0, T)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) > 0, \quad x \in \bar{D}$$

где, $D = \left\{ x = (x_1, x_2, x_3) \mid 1 < \sum_{i=1}^3 x_i^2 < 2 \right\}$.

Теперь мы имеем $f = u^4$, $\sigma(x, t) = e^{-t \sum_{k=1}^3 x_k^4}$, $u_0(x) = \sum_{k=1}^3 x_k^2$

$$\beta = \min_{\bar{D}} \left\{ \frac{u_0^2}{u_0^4} \left[u_0^2 \nabla (u_0^2 \nabla u_0) + u_0^4 \right] \right\} = \min_{\bar{D}} \left\{ \left[\frac{u_0^2}{u_0^2} \nabla (u_0^2 \nabla u_0) + u_0^2 \right] \right\} =$$

$$= \min_{\bar{D}} \left\{ \left[u_0^2 \left(\frac{2u_0 \cdot 4 \cdot \sum_{k=1}^3 x_k^2 + 6u_0^2}{u_0^2} \right) + u_0^2 \right] \right\} = \min_{\bar{D}} \left\{ \left[u_0^2 \left(\frac{8u_0^2 + 6u_0^2}{u_0^2} \right) + u_0^2 \right] \right\} =$$

$$= \min_{1 \leq s \leq 2} \left\{ \left[14s^2 + s^2 \right] \right\} = 15.$$

Из следствия 1 следует, что $u(x, t)$ решение существует за конечное время

$$T \text{ и } T \leq \frac{1}{\beta} \frac{M_o^{m-p}}{p-m} = \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$$

$$\text{также как } u(x, t) \leq H^{-1}(\beta(T-t)) = ((4-3) \cdot 15(T-t))^{-1} = \frac{1}{15(T-t)}$$

Пример 2. Пусть $u(x, t)$ - решение ($u \in C^3(D \times (0, T)) \cap C^2(\bar{D} \times (0, T))$) задачи,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = u^2 \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{u}} \nabla u \right) + \frac{1}{\sqrt[3]{u}} \quad (x, t) \in D \times (0, T)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + e^{\sum_{i=1}^3 x_i^4} u = 0 \quad (x, t) \in \partial D \times (0, T)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) > 0, \quad x \in \bar{D}$$

$$\text{где, } D = \left\{ x = (x_1, x_2, x_3) \mid 1 < \sum_{i=1}^3 x_i^2 < 2 \right\}.$$

$$\text{Теперь мы имеем } f = \frac{1}{\sqrt[3]{u}}, \sigma(x, t) = e^{\sum_{k=1}^3 x_k^4}, u_0(x) = \sum_{k=1}^3 x_k^2$$

$$\delta = \max_{\bar{D}} \left\{ \frac{u_0^{-1/2}}{u_0^{1/3}} \left[u_0^2 \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{u_0}} \nabla u_0 \right) + u_0^{1/3} \right] \right\} = \max_{\bar{D}} \left\{ \left[\frac{u_0^2}{\sqrt{u_0} \cdot \sqrt[3]{u_0}} \cdot \nabla \left(\frac{1}{\sqrt{u_0}} \nabla u_0 \right) + \frac{1}{\sqrt{u_0}} \right] \right\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \max_{\bar{D}} \left\{ u_0^2 \left[-\frac{4 \cdot \sum_{k=1}^3 x_k^2}{2u_0^2 \cdot \sqrt[3]{u_0}} + \frac{6}{u_0 \cdot \sqrt[3]{u_0}} \right] + \frac{1}{\sqrt{u_0}} \right\} = \max_{\bar{D}} \left\{ \left[u_0^2 \left(\frac{4}{u_0 \cdot \sqrt[3]{u_0}} \right) + \frac{1}{\sqrt{u_0}} \right] \right\} = \\
&= \max_{1 \leq s \leq 2} \left\{ \left[s^2 \left(\frac{4}{s \cdot \sqrt[3]{s}} \right) + \frac{1}{\sqrt{s}} \right] \right\} = 17
\end{aligned}$$

Из следствия 2 следует, что $u(x, t)$ глобальным решением и

$$u(x, t) \leq \left(\frac{17}{6} t + \sqrt[6]{u_0} \right)^{1/6}.$$

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Juntang Ding and Shenjia Li (2005). Blow-up Solutions and Global Solutions for a Class of Quasilinear Parabolic Equations with Robin Boundary Conditions. *Computers and Mathematics with Applications* 49, 689-701.
2. A. Friedman and B. McLeod (1985) Blow-up of positive solutions of semilinear heat equations, *Indiana Univ. Math. J.* 34, 425-447.
3. M.H. Protter and H.F. Weinberger (1967). *Maximum Principles in Differential Equations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N J.
4. J.M. Chadam, A. Peirce and H.M. Yin (1992). Two blow-up property of solutions to some diffusion equations with localized nonlinear reactions, *J. Math. Anal. Appl.* 169 (2), 313-328.
5. Yu.V. Egorov and V.A. Kondratiev (1988). Two theorems on blow-up solutions for semilinear parabolic equations of second order, *Partial Differential Equations* 327 (1), 47-52.
6. H.M. Yin (1994). Blow-up versus global solvability for a class of nonlinear parabolic equations, *Nonlinear Anal. TMA* 23 (7), 911-924.
7. Aripov M., Rakhmonov Z. (2016). On the behavior of the solution of a nonlinear multidimensional polytropic filtration problem with a variable coefficient and nonlocal boundary condition. *Contemporary Analysis and Applied Mathematics, Vol. 4, № 1, 23-32.*
8. Aripov M., Matyakubov A.S. (2016). To the qualitative properties of solution of system equations not in divergence form. *International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 8, p. 533–537.*

9. Арипов М., Матякубов А.С.(2016). Эффект конечной скорости распространения возмущения для модели кросс-диффузионных систем недивергентного вида. *Вестник НУУЗ, №2*, с. 94-102.
10. Wang M., Wei Y. Blow-up properties for a degenerate parabolic system with nonlinear localized sources. *J. Math. Anal. Appl.* 2008. 343. 621–635.
11. Duan Z., Zhou L.(2000) Global and Blow-Up Solutions for Nonlinear Degenerate Parabolic Systems with Crosswise-Diffusion. *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 244, 263-278.
12. Lu H.(2009) Global existence and blow-up analysis for some degenerate and quasilinear parabolic systems. *Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations.* 49. 1–14.
13. Deng W., Li Y., Xie Ch.(2003). Global existence and nonexistence for a class of degenerate parabolic systems. *Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Volume 55, Issue 3*, P. 233–244.
14. H. Amann (1986). Quasilinear parabolic systems under nonlinear boundary conditions, *Arch. Rational Mech. Anal.* 92 (2), 153-192.
15. Jianjun Li, Wenjie Gao.(2012). Global existence and nonexistence for some degenerate and strongly coupled quasilinear parabolic systems. *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 387(1):1–7.
16. Yuzhu Han, Wenjie Gao. (2010). A degenerate and strongly coupled quasilinear parabolic system with crosswise diffusion for a mutualistic model. *Nonlinear Analysis Real World Applications* 11(5):3421-3430.